

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

FDM-Beratung

Chairs: Sandra Schröder-Spang (Hochschule Mainz); Nina Hohm (Goethe-Universität Frankfurt)

Beteiligte NFDI4Objects-Organe: Task Area 6, Task Area 7

Externe Anbindung: DALIA; EduTrain, insb. AP7: Networking und Outreach sowie die Working Group RDM-Helpdesk-Network; FDM-Landesinitiativen (bwFDM, FDM-BB, GO UNITE!, HeFDI, fdm.nrw, fdm.rlp, SaxFDM, TKFDM, fdm-bayern.org, UBRA, FDM-ndsHAW, FDM-SH); Datenkompetenzzentren (Hermes, SODa, WiNoDa; Helpdesks von NFDI4Memory, NFDI4Culture, NFDI4Earth, FAIRagro und Text+

Mailinglisten-Kurzname: n4o_cc_fdmsupport

SC-Beschluss: 24.10.2025

Thema / Zielsetzungen

Das Community Cluster "FDM-Beratung" dient dem Konsortium NFDI4Objects als Kontakt- und Austausch-Plattform mit Expert:innen aus der FDM-Beratungspraxis an Hochschulen, Forschungsinstitutionen, Behörden, Unternehmen und FDM-Verbänden sowie der Working Group RDM Helpdesk Network der NFDI-Sektion Training & Education. Über das Community Cluster wird sichergestellt, dass FDM-Beratende Zugang zu aktuellen Informationen über Ergebnisse und Angebote und Aktivitäten des Konsortiums für die NFDI4Objects-community haben. Der regelmäßige, protokollierte Austausch ermöglicht es den FDM-Beratenden gleichzeitig Bedarfe aus der NFDI4Objects-Community, die in der Beratungspraxis deutlich werden, an das Konsortium zu spiegeln. Im Mittelpunkt stehen damit Fragen wie "Was gibt es Neues aus NFDI4Objects?" bzw. "Welche Bedarfe oder Herausforderungen zeigen sich in der Beratungspraxis?". Das Community Cluster trifft sich zwei- bis viermal pro Jahr (virtuell). Die Treffen werden von Task Area 6 vorbereitet, begleitet und dokumentiert. Die im Community Cluster identifizierten Bedarfe und Erkenntnisse werden anschließend in die Sektion EduTrain des NFDI e.V. weitergetragen.

Proposal: Community Cluster (CC)

NFDI4OBJECTS

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Da das Community Cluster FDM-Beratung sich auf die FDM-Bedarfe der NFDI4Objects-Community konzentriert, sollen übergeordnete Themen zu FDM und Qualifikation nur besprochen werden, wenn sich daraus unmittelbare Handlungsbedarfe für NFDI4Objects ergeben. Im Vordergrund stehen die Praxis und die Inhalte der Beratung für die NFDI4Objects-Community. Das Community Cluster dient nicht als FDM Helpdesk sondern als Austauschplattform für FDM-Beratende. Es ist auch keine Ergänzung der Sektion EduTrain des NFDI e.V. oder bestehender regionaler Netzwerke. Derzeit sind keine Temporary Working Groups geplant. Das Community Cluster kann aber jederzeit Gebrauch von dieser Möglichkeit machen, wenn spezifische Papiere erzeugt werden sollen.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Derzeit sind keine Temporary Working Groups geplant. Das Community Cluster kann aber jederzeit Gebrauch von dieser Möglichkeit machen, wenn spezifische Papiere erzeugt werden sollen.